

ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРТУАЛЬНЫХ ВАЛЮТА

Нурумбетов Амир Юсупбаевич

магистрант

Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий

E-mail: _amir_93@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7080786>

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы, характеристика виртуальных валют. Кроме того анализируются взгляды и мнения ученых по этому поводу и даются соответствующие рекомендации по понятие и классификация виртуальных валют.

Ключевые слова: Виртуальная валюта, интернет, цифровой форме, деньги, криптовалюта, характеристика, цифровое выражение, бумажных денег, электронных денег, банк.

В настоящем документе предлагается разделить виртуальную валюту на два основных типа: конвертируемая и неконвертируемая виртуальная валюта . Хотя в данном документе термины «неконвертируемая» и «закрытая», а также «конвертируемая» и «открытая», используются в качестве синонимов, следует подчеркнуть, что упоминание «конвертируемой валюты» никоим образом не подразумевает её официальной конвертируемости (например, как в случае золотого стандарта), а только указывает на её фактическую конвертируемость (например, по причине наличия соответствующего рынка). Таким образом, виртуальная валюта является «конвертируемой» исключительно до тех пор, пока некоторые частные участники предлагают с ней сделки, а другие принимают их, так как её «конвертируемость» никоим образом не гарантирована законодательством. Конвертируемая (или открытая) виртуальная валюта обладает эквивалентной стоимостью в реальной валюте и может обмениваться на реальную валюту и обратно .

Примерами конвертируемой виртуальной валюты являются: Bitcoin (Биткойн); E-Gold (Электронное Золото – более не существует); Liberty Reserve (Либерти Резерв – более не существует); Second Life Linden Dollars (Линден Доллары в игре «Second Life»); и WebMoney (ВебМани) . Неконвертируемая (или закрытая) виртуальная валюта предназначена для использования в конкретных виртуальных сферах или мирах, таких, как глобальные многопользовательские онлайн-ролевые игры или магазин Amazon.com, и которая по правилам, регулирующим её использование, не может быть обменена на фиатную валюту. Примерами неконвертируемой виртуальной валюты являются: Project Entropia Dollars (Доллары в игре «Project Entropia»); Q Coins (Кью Коинс); и World of Warcraft Gold (Золото в игре «World of Warcraft»). При этом следует отметить, что даже если по условиям, установленным администратором, неконвертируемая валюта может официально использоваться только в конкретном виртуальном мире и является неконвертируемой, возможно возникновение неофициального дополнительного чёрного рынка, на котором имеются возможности для обмена «неконвертируемой» виртуальной валюты на фиатную валюту или другую виртуальную валюту.

Под виртуальной валютой, как правило, понимаются нерегулируемые цифровые деньги, которые подлежат контролю со стороны своего разработчика, организации-учредителя или определенного сетевого протокола и принимаются к оплате в виртуальном мире. Виртуальные валюты могут быть конвертируемые (которые возможно обменять на фиатные деньги) и неконвертируемые (возможность обмена которых на фиатную валюту исключена, это, например, виртуальные деньги, использование которых ограничено рамками онлайн-игры); централизованные (у них имеются центральный администратор, регулирующий выпуск валюты, который обеспечивает централизованный платежный реестр и у правомочен выводить валюту из обращения) и децентрализованную (центральный администратор отсутствует, реестр операций хранится распределенно). При этом, на наш взгляд, сейчас все операции с криптовалютами рискованны. Но считать их противоправными, руководствуясь общими принципами права и здравым смыслом, нельзя, так как нерасторопность в принятии новых экономических явлений и, как следствие, разработке новых законов — это проблема управления, власти, а не участников уже сформировавшихся цифровых правоотношений.

С технической точки зрения криптовалюта — это запись транзакций в виде реестра, распределенного между участниками сети без эмиссионного или расчетного центра. Криптовалюты создавались как антипод фиатных денег, соответственно, как несанкционированные и не требующие доверия ни к государству, ни к денежно-кредитной системе инструменты, претендующие на роль денег.

Виртуальная валюта, согласно ФАТФ, представляет собой средство выражения стоимости, которым можно торговать в цифровой форме и которое функционирует в качестве (1) средства обмена; и/или (2) расчётной денежной единицы; и/или (3) средства хранения стоимости, но не обладает статусом законного платёжного средства (т.е. не является официально действующим и законным средством платежа при расчётах с кредиторами) ни в одной юрисдикции. Виртуальная валюта не эмитируется и не обеспечивается ни одной юрисдикцией и выполняет вышеуказанные функции только по соглашению в рамках сообщества пользователей виртуальной валюты. Виртуальная валюта отличается от фиатной валюты, представляющей собой монеты и бумажные деньги страны, которые являются её законным средством платежа, обращаются и повсеместно используются, и принимаются в качестве средства обмена в стране-эмитенте. ФАТФ (как и МВФ) подчеркивает, что виртуальная валюта также отличается от электронных денег, которые являются цифровым средством выражения фиатной валюты и используются для электронного перевода стоимости (выраженной) в фиатной валюте. Цифровая валюта может выступать как средство цифрового выражения либо виртуальной валюты (не фиатной валюты), либо электронных денег (фиатной валюты), и поэтому часто употребляется в качестве синонима «виртуальной валюты». ОЭСР и МВФ довольно либерально смотрят на технологию распределенного регистра, видя в ней инновационный потенциал. В то же время обе организации уделяют внимание при описании виртуальных валют рискам, которые присущи их использованию. Основным посылом работы ОЭСР является отделение технологии blockchain от биткоина. В работе подчеркивается, что хотя высокая степень анонимности технологии создает предпосылки для такой незаконной деятельности как отмывание денег, финансирование терроризма и уклонение от уплаты налогов,

кроме того повышается риск нарушения прав потребителей, необходимо отделять саму технологию, имеющую инновационный характер, от конкретного его воплощения, например биткойна (технология биткойна породила быстро растущую инновационную индустрию криптовалют, которые используют независимые вариации blockchain (например, биткойн, Litecoin, Dogecoin, NXT, BitShares и Ethereum); другие протоколы построены на основе blockchain биткойна (Coloured Coins, Mastercoin и Counterparty)). Автор указанной работы приходит к следующим выводам: • необходим общий запрет на любую форму использования криптовалют в расчетах между ЦБ и банками – чтобы гарантировать устойчивость денежной системы; • следует признать, что технология распределенного регистра отделима от идеи криптовалюты и потенциально очень полезна для будущей конкуренции в финансовой системе; • некоторая форма поддержки для криптовалют может быть целесообразной, например, при помощи золота; • необходимо использовать государственные полномочия для закрытия всех не соответствующих требованиям сетей. Общая цель политики, по ОЭСР, должна состоять в том, чтобы поощрять технологии, улучшающие конкуренцию в платежной системе, стремиться минимизировать «темные стороны» криптовалют и обеспечить соответствие минимальным требованиям защиты прав потребителей. МВФ, как и ОЭСР, рекомендует создать сбалансированную нормативно-правовую базу, которая не будет «душить» инновации. Отмечается, что распределенные регистры потенциально способны изменить принципы финансирования за счет снижения издержек и позволяют осуществить более глубокую финансовую интеграцию в долгосрочной перспективе. Введение распределенных реестров может также сократить время, необходимое для урегулирования сделок с ценными бумагами, которые в настоящее время занимают до трех дней. Тем не менее, в докладе отмечается, что необходимо учитывать риски для финансовой стабильности, при «автоматическом распространении негативных событий через финансовую систему». МВФ также рассматривает нормативные и политические проблемы цифровых валют в ряде областей риска, в том числе защиты прав потребителей, отмывании денег и финансировании терроризма, налогообложения и денежно-кредитной политики. В заключение, признавая трудности изложенных выше задач, документ рекомендует создание нормативно-правовой базы для виртуальных валют на внутреннем и международном уровнях, которая будет ограничивать риски без эффекта, «удушающего» инновации.

Обычно, администратор применяет санкции (включая аннуляцию учетной записи игрока и/или конфискацию оставшейся виртуальной валюты) к тем лицам, которые пытаются создать или использовать чёрный рынок в нарушение установленных правил использования валюты.

Развитие устойчивого чёрного рынка конкретной «неконвертируемой» виртуальной валюты может на практике привести к превращению такой валюты в конвертируемую виртуальную валюту. В этой связи характеристика «неконвертируемости» не обязательно является постоянной и неизменной.

Все неконвертируемые виртуальные валюты являются централизованными: по определению они эмитируются центральным администратором, который устанавливает правила, ограничивающие их конвертируемость. В отличие от неконвертируемых виртуальных валют, конвертируемые виртуальные валюты

подразделяются на 2 подтипа: централизованные и децентрализованные. В системах централизованных виртуальных валют имеется единый администратор, т.е. лицо (третья сторона), которое контролирует систему. Администратор эмитирует валюту, устанавливает правила её использования, ведёт централизованный реестр платежей и имеет право изымать валюту из обращения.

Обменный курс конвертируемой виртуальной валюты может быть либо плавающим, т.е. определяться рыночным предложением и спросом на виртуальную валюту, либо фиксированным, т.е. привязанным администратором к заданной величине в фиатной валюте или в других ценностях, используемых в «реальном мире», таких, как золото или валютная корзина. В настоящее время в подавляющем большинстве платежных операций в виртуальной валюте используются именно централизованные виртуальные валюты.

Примерами таких валют являются: E-Gold (Электронное Золото – более не существует); Liberty Reserve dollars/euros (доллары/ евро Либерти Резерв – более не существуют); Second Life Linden Dollars (Линден Доллары в игре «Second Life»); PerfectMoney (Перфект Мани); WM units (единицы ВебМани) и World of Warcraft Gold (Золото в игре «World of Warcraft»).

Виртуальные валюты ФАТФ рассматривает в комплексе новых платежных продуктов и услуг. Появление виртуальных валют привлекло инвестиции в платёжную инфраструктуру, основанную на протоколах их программного обеспечения. Такие платёжные механизмы предназначены для предоставления нового способа перевода стоимости через Интернет. В то же самое время, платёжные продукты и услуги на основе виртуальной валюты (ППУВВ) представляют риски отмывания денег и финансирования терроризма. ФАТФ осуществила предварительную оценку таких рисков ОД/ФТ в своём отчёте «Виртуальные валюты – ключевые определения и потенциальные риски в сфере ПОД/ФТ».

В рамках используемого ею поэтапного подхода ФАТФ также подготовила Руководство, в котором главным образом рассматриваются центры, в которых пересекаются различные виды деятельности и обеспечивается возможность доступа к регулируемой финансовой системе, в частности – к провайдерам услуг по обмену конвертируемых виртуальных валют. С одной стороны, виртуальные валюты, такие как биткоин, открывают широкие возможности для инноваций в финансовом секторе. Но они также привлекают внимание различных преступных группировок и могут представлять риски финансирования терроризма. Эта технология позволяет осуществлять анонимные переводы денежных средств в международном масштабе.

